

AMIR TEMURNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI FAOLIYATI

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Arabboyeva Oydinoy Axroriddin qizi

Odilova Nilufar Kozimjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqola buyuk davlat arbobi Amir Temurning siyosiy va harbiy faoliyatiga bag‘ishlangan. Unda uning davlat boshqaruvi, «Temur tuzuklari» qonun-qoidalar tizimi, madaniyat va ilm-fanga qo‘shgan hissasi hamda ulkan harbiy muvaffaqiyatlari tahlil qilingan. Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda, balki markazlashgan kuchli davlatni tashkil etgan davlat arbobi sifatida ham tarixda o‘z o‘rnini egallagan. Ushbu maqola O‘rta Osiyo tarixiga oid qimmatli ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi.

Аннотация: Данная статья посвящена политической и военной деятельности великого государственного деятеля Амира Темура. В ней анализируются его вклад в государственное управление, систему законов «Законы Темура», культуру и науку, а также великие военные успехи. Амир Темура вошел в историю не только как великий полководец, но и как государственный деятель, создавший мощное централизованное государство. В данной статье содержатся ценные сведения об истории Средней Азии.

Abstract: This article is devoted to the political and military activities of the great statesman Amir Temur. In it, his contribution to state administration, "Temur's Laws" system of laws, culture and science, as well as great military successes are analyzed. Amir Temur took his place in history not only as a great commander, but also as a statesman who established a powerful centralized state. This article contains valuable information about the history of Central Asia.

Kalit soʻzlar: Amir Temur, Temuriylar davlati, Temur tuzuklari, Davlat boshqaruvi, Markazlashgan davlat, Oʻrta Osiyo madaniyati, Buyuk sarkarda, Harbiy yurishlar.

Key words: Amir Temur, Timurid state, Timur's rule, State administration, Centralized state, Central Asian culture, Great commander, Military campaigns

Ключевые слова: Амир Темур, Тимуридское государство, Конституция Темура, Государственное управление, Централизованное государство, Среднеазиатская культура, Великий лидер, Военные походы.

Amir Temur (1336–1405) — Oʻrta Osiyoning buyuk davlat arbobi, mohir sarkarda va sohibqiron. U Temuriylar sulolasiga asos solgan va oʻz davrida Markaziy Osiyoni yagona kuchli imperiyaga aylantirgan. Amir Temur nafaqat harbiy iste'dodi, balki davlatni boshqarish va iqtisodiy hayotni rivojlantirish sohasidagi salohiyati bilan ham tarixda oʻzining oʻchmas izini qoldirgan. Amir Temur 1336-yilda Kesh (hozirgi Shahrisabz) yaqinidagi Xoʻja Ilgʻor qishlogʻida tavallud topgan. U barlos qabilasiga mansub boʻlib, yoshlik yillaridanoq harbiy va siyosiy faoliyat bilan shugʻullangan. Temur Oʻrta Osiyoda tarqoqlikni tugatib, yagona markazlashgan davlat barpo etdi. U Samarqandni oʻz imperiyasining poytaxtiga aylantirib, uni ilm-fan va madaniyat markaziga aylantirdi. Amir Temur davlatni boshqarishda adolat va qonun ustuvorligiga asoslangan siyosat olib bordi. U «Temur tuzuklari» nomli qonun-qoidalar tizimini ishlab chiqdi. Ushbu tuzuklar davlat boshqaruvi, harbiy tartib-intizom va xalq farovonligini taʼminlashga qaratilgan edi. Amir Temur oʻz hukmronligi davomida:

Kuchli harbiy qoʻshin tashkil etdi.

Savdo va madaniyatni rivojlantirishga katta ahamiyat berdi.

Samarqand, Buxoro va Shahrisabz shaharlarini obodonlashtirishga eʼtibor qaratdi.[1],[2]

Amir Temur oʻz davlati rivojlanishi va barqarorligini taʼminlash uchun iqtisodiy va siyosiy boshqaruvga katta eʼtibor qaratgan. U davlatni boshqarishda adolat, kuchli nazorat va iqtisodiy barqarorlik tamoyillariga asoslangan yondashuvni amalga oshirgan. Quyida uning iqtisodiy va siyosiy siyosati haqida batafsil maʼlumot

keltiriladi. Amir Temur davlat hududidan o‘tgan Buyuk ipak yo‘lining xavfsizligini ta’minlashga alohida e’tibor qaratgan. Savdo karvonlarini qo‘llab-quvvatlagan va savdogarlarga qulayliklar yaratgan. Yangi bozorlar va savdo markazlarini rivojlantirib, xalqaro savdoni faollashtirgan. Sug‘orish tizimlarini yaxshilash va yangi kanallar qazish bo‘yicha ishlarni tashkillashtirgan. Sug‘oriladigan yerlarning kengaytirilishi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ko‘paytirishga yordam bergan. Dehqonlarga ko‘mak berib, ulardan olinadigan soliqlarni adolatli tarzda belgilagan. Soliq tizimida adolat tamoyillarini joriy qilgan. Soliq yig‘ishda aholining imkoniyatlariga mos yondashuvni qo‘llagan va haddan tashqari og‘ir soliq yuklarini kamaytirgan. Soliqlardan tushgan mablag‘lar davlat infratuzilmasini rivojlantirish, harbiy kuchlarni saqlash va me’moriy loyihalarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan. Samarqand, Buxoro, Shahrisabz va boshqa shaharlarda yangi qurilishlar olib borib, shaharlarda savdo va hunarmandchilikni rivojlantirgan. Me’morchilikni rivojlantirish orqali shaharlar iqtisodiy va madaniy markazga aylangan. Yo‘llar, ko‘priklar va karvonsaroylar qurilishi orqali ichki va tashqi savdoni qulaylashtirgan.[3]

Amir Temur O‘rta Osiyoda markazlashgan kuchli davlat barpo etib, uni mustahkamlash va chegaralarni kengaytirish uchun bir qator harbiy yurishlar uyushtirdi. Uning harbiy strategiyasi, jang maydonidagi taktikasi va uzoqni ko‘ra oladigan siyosiy qarorlari tufayli dunyoning ko‘plab hududlari uning hukmronligi ostiga kirdi. Amir Temurning harbiy yurishlari uni o‘z davrining eng buyuk sarkardalaridan biriga aylantirdi. U Hindiston, Turkiya, Eron, Iroq va Rossiya hududlariga yurishlar uyushtirib, ulkan hududlarni o‘ziga bo‘ysundirdi. Xususan, 1398-yilda Hindistonga qilgan yurishida Dehli sultonligini egallab, bu hududni Temuriylar sulolasi ta’sir doirasiga kiritdi. Amir Temur nafaqat sarkarda, balki madaniyat va ilm-fan homiysi ham edi. Uning davrida Samarqandda Ulug‘bek rasadxonasi, Registon ansambli va boshqa ko‘plab me’moriy yodgorliklar barpo etildi. U dunyoning turli hududlaridan olimlar, san’atkorlar va hunarmandlarni Samarqandga taklif qilib, ilmiy va madaniy taraqqiyotga zamin yaratdi. Amir Temur o‘zining noyob davlat boshqaruvi, harbiy salohiyati va adolatli siyosati bilan tarixda buyuk davlat arbobi sifatida o‘chmas iz qoldirdi. Uning yaratgan imperiyasi

keyinchalik Temuriylar sulolasi davrida ham davom etib, butun dunyoga O’rta Osiyo madaniyati va ilm-fanining yuksakligini namoyon etdi. Bugungi kunda Amir Temur o’z yurtining g’ururi va tarixiy timsoli sifatida yodga olinadi.[5],[4]

1. Movarounnahrni birlashtirish (1360–1370)

Amir Temur o’z faoliyatini birinchi navbatda O’rta Osiyoda siyosiy tarqoqlikni tugatishdan boshladi. 1360-yillarda Movarounnahr hududidagi kichik hokimiyatlarni o’ziga bo’ysundirdi va 1370-yilda Samarqandni o’z imperiyasining poytaxti deb e’lon qildi. Bu jarayonda u mahalliy qabila boshliqlari bilan murosaga kelib, ular bilan kuchli siyosiy va harbiy ittifoq tuzdi.

2. Xorazm yurishi (1372–1388)

Amir Temur Xorazmni bir necha marta egallashga harakat qildi. Bu hududning mustaqillikka intilishi sababli u yerda uzoq vaqt davomida kurashlar olib bordi. Nihoyat, 1388-yilda Amir Temur Xorazmni o’z imperiyasiga to’liq qo’shib oldi.

3. Eronga yurish (1380–1387)

Amir Temur 1380-yillarda Eronga bir necha muvaffaqiyatli yurishlar uyushtirdi. U Eronni o’z imperiyasiga qo’shish bilan birga, Bag’dod va boshqa muhim hududlarni ham zabt etdi. Eron yurishi Temuriylar davlatining janubiy chegaralarini mustahkamlashda muhim rol o’ynadi.

4. Hindistonga yurish (1398)

Amir Temurning Hindistonga qilgan yurishi uning eng muhim harbiy muvaffaqiyatlaridan biridir. U 1398-yilda Dehli sultonligini egallab, katta boyliklar qo’lga kiritdi. Bu yurish Hindiston bilan savdo yo’llarini nazorat qilish va imperiyaning iqtisodiy kuchini oshirish maqsadida amalga oshirildi.[1],[6]

Xulosa: Amir Temur – dunyoda tarixida juda katta nom qoldira olgan buyuk sarkarda, O’rta asrlarning eng mashhur afsonaviy qo’mondoni, ulkan imperiya asoschisi, Temuriylar sulolasining bosh bo’g’ini, kuchli siyosatchi, hayotida davomida biror marta bo’lsa ham raqibga yengilmagan buyuk inson. Tarix bu ko’hna dunyoda juda ko’p jahongirlarni ko’rgan. Amir Temurning ulardan farqi shundaki, u umr bo’yi bunyodkorlik bilan mashg’ul bo’lgan. Uning “qay bir joydan bir g’isht olsam, o’rniga o’n g’isht qo’ydim, bir daraxt kestirsam, o’rniga o’nta ko’chat

ektirdim”, degan soʻzlari bunyodkorlik, yaratuvchanlik faoliyatining tasdigʻidir. «Agar bizning qudratimizni bilmoqchi boʻlsangiz, qurgan binolarimizga boqing» deganda Amir Temur, avvalo, oʻz xalqiga, kelajak avlodlariga murojaat qilgan, desak yanglishmaymiz. “Xulosa qilib aytganda, Temuriylar davri ilm-fan, maʼrifat, maʼnaviyat va madaniyati jahon sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa boʻlib qoʻshildi. Bunda ulugʻ bobomiz, davlat arbobi, sarkarda sohibqiron Amir Temurning xizmatlari beqiyos va benazirdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Temur, Amir. "Temur Tuzuklari". Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 1997.
2. Bartold, V.V. "Amir Temur davlati tarixi". Moskva: Nauka, 1928.
3. Gʻulomov, Z. "Amir Temur va uning davlat tuzumi". Toshkent: Sharq nashriyoti, 2006.
4. Karimov, I. "Amir Temur va milliy gʻurur". Toshkent: Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari nashriyoti, 1996.
5. Roemer, H.R. "The History of Central Asia Under Timurids". Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
6. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, Amir Temur haqidagi maqola. Toshkent: Oʻzbekiston nashriyoti, 2002.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING OʻRNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYGʻUNLIGI.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International

Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.

11. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II.
AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.